

© 2021

Е.С. Зотова¹

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА: НАЦИОНАЛЬНОЕ И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЯ (XV ХЕССИНСКО-ПАВЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ)*

Ключевые слова: *человеческий потенциал, социально-экономический прогресс, образование, классический марксизм, постсоветская школа критического марксизма, Н.В. Хессин, Ю.М. Павлов, В.С. Грехнев.*

29 октября 2021 г. на базе МГУ имени М.В. Ломоносова в онлайн-формате состоялись традиционные XV хессинско-павловские чтения. Эта конференция имеет международный статус и проводилась в пятнадцатый раз совместно философским и экономическим факультетами МГУ, в частности Центром социэкономике кафедры политической экономии и Лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем. В программе конференции был также предусмотрен семинар в память профессора В.С. Грехнева.

Темой чтений 2022 года стала одна из наиболее актуальных проблем XXI в. – «Человеческий потенциал социально-экономического прогресса: национальное и интернациональное измерения».

Начнем с краткой характеристики традиций. Хессинско-павловские чтения проводятся уже пятнадцать лет, и первоначально они возникли как дань памяти доктору экономических наук, профессору Николаю Владимировичу Хессину – одному из крупнейших представителей цаголовской школы политической экономии, автору работ, сыгравших большую роль в исследованиях по проблемам «Капитала» К. Маркса, планомерной организации общественного производства, истории экономической мысли, методологии политической экономии. Трудно переоценить вклад этого ученого в развитие экономической теории, хотя, к сожалению, сегодня его имя известно гораздо менее, чем имена ряда других ученых-экономистов советской эпохи.

¹ **Зотова Елена Серафимовна**, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (eszotova@mail.ru).

***Цитирование:** Зотова Е.С. (2021). Человеческий потенциал социально-экономического прогресса: национальное и интернациональное измерения (XV Хессинско-Павловские чтения) // Вопросы политической экономии. № 4 (28). С. 172-176.

DOI: <https://zenodo.org/record/5838390>

Несколько позже эти чтения стали проводиться и в память Ю.М. Павлова, который ушел из жизни относительно недавно. Доктор экономических наук, профессор Юрий Михайлович Павлов, был заведующим кафедрой мирового политического процесса философского факультета МГУ, являлся руководителем Московского регионального отделения Российского философского общества, был одним из крупнейших философов, изучавших наследие Древней Индии, современную индийскую философию и общественные практики Индии в контексте всего азиатского континента.

Казалось бы, что общего между двумя этими учеными, однако реальным основанием для соединения двух этих имен стала их верность марксистской традиции, поиску путей социального освобождения человечества, а также связь их учеников, сотрудников экономического факультета МГУ: со стороны Н.В. Хессина – это д.э.н., профессор А.И. Колганов, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем, и д.э.н., профессор А.В. Бузгалин, руководитель Центра социоэкономики кафедры политической экономии, а со стороны Ю.М. Павлова – это его сын и продолжатель научной традиции к.э.н., доцент М.Ю. Павлов.

Конференцию открыли коллеги Ю.М. Павлова к.ф.н., доцент философского факультета МГУ Т.П. Покровская, д.э.н., профессор экономического факультета МГУ А.И. Колганов и к.э.н., доцент экономического факультета МГУ М.Ю. Павлов.

Первая сессия конференции была посвящена проблеме человека в его социо-философском измерении. С докладами на этой сессии выступили известные ученые, в частности, д.ф.н., профессор В.В. Колотуша (Московский психолого-социальный университет), д.э.н., профессор А.И. Колганов, д.э.н., профессор Б.Ф. Славин (Институт истории и политики МПГУ), д.э.н., профессор Р.Т. Зяблюк (Московский гуманитарный университет), д.э.н., профессор С.И. Кретов (НИЯУ МИФИ), а также иностранные коллеги – Ю. Коломбо из Италии и Д. Пателис, профессор Технического университета Крита (Греция).

Хотелось бы подчеркнуть, что в выступлениях участников этой сессии были представлены разные грани темы, вынесенной в ее заглавие, но, пожалуй, ключевыми акцентами всех докладов стало исследование возможностей реализации гуманистической направленности общественного развития в современных условиях – условиях обострения глобального кризиса, обострения глобальных угроз. Различные аспекты этой темы поднимали практически все участники обсуждения, и, прежде всего, речь шла о социально-экономических основах гуманистически ориентированного развития и роли человека как творца истории и, одновременно, продукта исторически обусловленных общественных отношений. Этот момент был раскрыт, в частности, в докладе А.И. Колганова, на этой же проблематике остановилась и Т.П. Покровская, показавшая, как изменяется место человека под влиянием процессов информатизации общественных систем. Пожалуй, наиболее активно развил эту тему в своем докладе М.Ю. Павлов, ибо его выступление, посвященное проблемам влияния современных НБИКС-технологий и креативной революции на человека и обратному процессу – возрастания роли творческого потенциала человека как главного фактора развития в условиях современной технологической революции, задал тон обсуждения на этой сессии.

Важным продолжением и в определенной мере полемикой с положениями докладов М.Ю. Павлова и Т.П. Покровской стало выступление Б.Ф. Славина,

который остановился на теме, выглядевшей на первый взгляд исторической, но на самом деле имеющей важное актуальное значение в судьбе гуманистического идеала К. Маркса. Профессор Славин в своем докладе подчеркнул, что задача свободного гармоничного развития человека, осуществляющегося прежде всего не в потреблении, а в деятельности, в общении, в свободном времени – это тот гуманистический идеал, который был сформирован прогрессивной философской мыслью эпохи Просвещения. Этот тезис был развит, аргументирован и поставлен на материальную основу, превратившись из утопии в науку, в работах К. Маркса и его последователей, затем он стал лейтмотивом важнейших работ марксистов XX в., в частности, творческого советского марксизма, и сегодня он развивается постсоветской школой критического марксизма.

Это положение было развито нашим коллегой из Греции профессором Димитрисом Пателисом. Он продолжил аргументацию, уже звучавшую в его предыдущих докладах и публикациях в России, о том, что диалектико-материалистический метод, развивавшийся советской философией, позволяет характеризовать ее как классическую советскую философию. В своем докладе он специально показал роль таких выдающихся представителей этого направления, как профессора В.А. Вазюлин и Э.В. Ильенков. При этом Д. Пателис указал не только на единство диалектического взгляда на реальность выдающихся советских философов второй половины XX в., но и на те острые товарищеские дискуссии, которые шли по вопросам диалектического метода и, в частности, метода «Капитала» между вышеназванными учеными.

Еще более фундаментальные вопросы были поставлены в докладах Р.Т. Зяблук и С.И. Кретова, которые охарактеризовали общие проблемы обсуждаемой темы, начиная с определения человеческого потенциала (С.И. Кретов) и заканчивая акцентом на трудовой энергии человека как субстанции экономики и основания социума (Р.Т. Зяблук).

Вторая часть XV Хессинско-павловских чтений, занявшая довольно большое пространство, была посвящена проблемам политико-экономического исследования человеческого потенциала. Открыл эту сессию член-корреспондент РАО, д.э.н., профессор В.В. Чекмарев (руководитель Костромского регионального отделения Петровской академии наук и искусств), который остановился на принципиально важном вопросе измерения человеческого потенциала, при этом вопрос меры был им раскрыт как вопрос о соотношении количественных показателей и качественных индикаторов развития человеческого потенциала. Этот доклад стал важным вкладом в развивающееся в настоящее время направление, показывающее значимость переориентации социально-экономического развития с формально стоимостных показателей, таких как прибыль, валовый внутренний продукт, на качественные и количественные характеристики прогресса человеческого потенциала. Эта тема была продолжена д.э.н., профессором И.Н. Молчановым (экономический факультет МГУ), который в своем выступлении остановился на проблемах роли образования в развитии человеческого потенциала, показав, что в XXI в. сфера образования превращается в одно из важнейших направлений реализации императивов гуманистически ориентированного развития и в то же время отметив те немалые проблемы, которые характерны для сегодняшней модели образования в России.

Фундаментальные проблемы человека и реализации человеческого потенциала в контексте особой исторической миссии политической экономии, сохранения творческого наследия советского марксизма, университетской школы политической экономии были освещены в докладах д.э.н., профессора П.С. Лемещенко, заведующего кафедрой международной политической экономии Белорусского государственного университета, д.э.н., профессора К.А. Хубиева (экономический факультет МГУ) и к.э.н., доцента А.А. Деленяна (экономический факультет МГУ). Выступление, посвященное роли человека как не только высшей ценности, но и основного ресурса социально-экономического развития, представил д.э.н., профессор А.В. Бузгалин – один из инициаторов конференции.

Более конкретные вопросы данной темы были поставлены в докладах к.э.н., доцента Г.И. Брялиной (экономический факультет МГУ), д.э.н., профессора И.В. Мануховой (экономический факультет МГУ), д.э.н., главного научного сотрудника Института Дальнего Востока РАН Л.И. Кондрашовой и ряда других участников дискуссии, которые представили такие аспекты, как безопасность, малый бизнес, примеры отдельных стран (в частности Китая как лидера развития) и ряд других, а также в выступлении преподавателя Бакинского государственного университета Н.Г. Рустанбековой (Азербайджан), которая остановилась на миграционных особенностях реализации человеческого потенциала.

По итогам двух сессий состоялась активная научная дискуссия с участием широкого круга ученых из России и других стран, включая Индию. В этой дискуссии прозвучали и поддержка, и критика ряда положений, звучавших в основных выступлениях.

Завершил международную конференцию семинар, обсуждавший наследие профессора В.С. Грехнева, одного из выдающихся ученых философского факультета МГУ, внесшего большой вклад в развитие идей человека, образования и гуманизма.

Подводя итоги, можно сказать, что конференция, продолжая чрезвычайно важную традицию памяти об учителях, внесших большой вклад в решение проблем не только XX, но и XXI в., не случайно вызвала большой интерес у широкого круга ученых. В конференции приняли участие представители пяти стран, многих российских регионов – из МГУ и других крупных научно-образовательных центров страны.

Пожалуй, главным ее итогом можно считать продолжение творческой дискуссии вокруг советского политико-экономического и философского наследия, его реактуализацию и продуктивное развитие положений, разрабатываемых во второй половине XX в.

© 2021

Elena S. Zotova¹

THE HUMAN POTENTIAL OF SOCIO-ECONOMIC
PROGRESS: NATIONAL AND INTERNATIONAL DIMENSIONS
(THE 15TH KHESSIN-PAVLOV LECTURE SERIES)*

Keywords: *human potential, socio-economic progress, education, classical Marxism, postsoviet school of critical Marxism, N.V. Khessin, Yu.M. Pavlov, V.S. Grekhnev.*

This text presents an overview of the presentations made in the context of the 15th Khessin-Pavlov Lecture Series on the topic: “The human potential of socio-economic progress: national and international dimensions”. The presentations were made on 29 October 2021 at the M.V. Lomonosov Moscow State University, in online format.

¹ **Elena S. Zotova**, Candidate of Economic Sciences, Leading Researcher, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia (eszotova@mail.ru).

* **JEL codes:** A20, B14, O15, O35, P26.

Citation: Zotova E.S. (2021). The human Potential for Socio-Economic Progress: National and International Dimensions (The 15th Khessin-Pavlov Lecture Series). *Problems in Political Economy*, 4 (28): 172-176.

DOI: <https://zenodo.org/record/5838390>